

Удивительные истории термина ревматоидный артрит и оценок его лечения

Муравьев Ю.В., ORCID: 0000-0001-5394-883X

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия

Представлены неоспоримые данные о появлении термина ревматоидный артрит и его давно забытом авторе, а также критический анализ разработанных стандартных показателей оценки эффективности лекарственных препаратов при этом заболевании. Рассматривается современное методологически неверное выделение клинической и рентгенологической стадий. Проведенное сопоставление активности РА, определенной по DAS28 и отечественным критериям, показало выраженный уровень статистической корреляции, что позволяет рассмотреть целесообразность возобновления их применения согласно решения, принятого пленумом Ассоциации ревматологов России 30 ноября 2007 г. Обсуждаются данные убедительно доказывающие, что современное определение ремиссии, исключающее лечение, длительность ремиссии, показатели физической функции и рентгенологическое прогрессирование, мало приемлемый шаг назад по сравнению с пониманием ремиссии РА в середине прошлого века и противоречит 7-й рекомендации современной стратегии treat to target, согласно которой наряду с оценкой индексов активности следует обязательно учитывать не только функциональные, но и структурные изменения, то есть регулярно (не реже раза в год) делать контрольные рентгенологические снимки суставов.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, утренняя скованность, активность ревматоидного артрита, рентгенологические стадии ревматоидного артрита, ремиссия.

„В прежнее время книги писали писатели, а читали читатели. Теперь книги пишут читатели и не читает никто.“

Оскар Уайльд

Augustin Jacob Landre-Beauvais в 1800 г подготовил диссертацию для получения докторской степени, в которой описал заболевание наблюдаемых им девяти постоянных жителей Парижского госписа, во многом отличающееся от состояния, известного со времен Гиппократов как подагра [1]. Тщательный анализ основных проявлений их болезни, выявил такие характерные признаки, как преобладание у женщин, хроническое течение, одновременное поражение многих суставов, нарушение общего здоровья. Данные этой диссертации много лет игнорировались. Только во второй половине XIX века было установлено, что именно Augustin Jacob Landre-Beauvais первый описал ревматоидный артрит (РА) [2]. Прошло более двух столетий и согласно современным представлениям РА иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным воспалительным поражением внутренних органов, приводящим к ранней инвалидности и сокращению продолжительности жизни больных [3]. Лекарственное лечение РА осуществляется на протяжении всей жизни больного. Однако только в XIX веке, в связи с появлением новых лекарственных препаратов (ЛП), возникла настоятельная необходимость в стандартных показателях оценки их эффективности и для решения этой задачи Нью-Йоркской ассоциацией ревматологов был специально организован Комитет по терапевтическим критериям РА [4]. Его члены сразу столкнулись с серьезными трудностями:

• Широким спектром определений лечебного эффекта ЛП потому, что применялись термины отличный, хороший, улучшение, значительное улучшение,

умеренное улучшение, объективное улучшение и т.п., что затрудняло понимание полезности сообщаемых данных.

• Влиянием субъективных факторов на результаты лечения так, как любой новый ЛП мог оказать психогенный эффект. Поэтому было принято решение использовать только термины объективно отражающие состояние больного в период лечения.

• Диагностикой РА, которым считали системное заболевание неизвестной этиологии, возникающее в любом возрасте, обратимое, особенно на ранней стадии; с вовлечением суставов (основное проявление), обычно множественным и как правило симметричным с типичной веретенообразной припухлостью; поражение суставов характеризовалось болью, припухлостью, скованностью, с часто возникающими подкожными узелками и атрофией мышц, признаками прогрессирования в виде деформаций, подвывихов и/или анкилозов; определяемых на рентгенограммах остеопороза, деструкций хряща и субхондральной кости; нарастанием скорости оседания эритроцитов (СОЭ), иногда лейкоцитоза, анемии, потери веса.

• Отсутствием понимания естественного течения РА, которое в любой период времени может привести к спонтанной ремиссии, не связанной с лечением, либо (чаще) к обострению, поскольку болезнь обычно прогрессирует. Поэтому для оценки эффективности лечения необходимо достаточно длительный период наблюдения. Предполагалось, что продолжительность такого периода должна быть не менее года.

Были предложены следующие степени ответа на лечение ЛП:

• I – Полная ремиссия, характеризующуюся отсутствием системных проявлений и симптомов воспаления суставов; отсутствием внесуставных симптомов; нарушениями подвижности и деформацией суставов только в результате необратимых изменений; нормальными показателями СОЭ; отсутствием прогрессирования рентгенологических изменений.

• II - Значительное улучшение, которое характеризовалось минимальной (остаточной) припухлостью суставов (без вовлечения новых суставов); минимальными внесуставными симптомами (без появления новых); ограничением подвижности суставов обусловленным минимальной активностью; деформацией суставов связанной с необратимыми изменениями; СОЭ может быть ускоренной; отсутствие прогрессирования рентгенологических изменений.

• III - Минимальное улучшение. Для исключения возможных ошибок при интерпретации естественного течения болезни Комитет по терапевтическим критериям РА рекомендовал не считать минимальное улучшение значимым, что позволяло избежать ложного завышения успешных результатов.

• IV - Без улучшения, считали отсутствие изменений.

В сообщении о лечебном действии проводимого лечения Комитет по терапевтическим критериям РА рекомендовал рассматривать в динамике степень возникших изменений. Для облегчения такой задачи больных классифицировали согласно стадиям болезни (табл.1) до назначения ЛП, поскольку это позволяло: оценить прогрессирование болезни; отметить любые различия в ответе на лечение больных в зависимости от стадии, сопоставлять результаты разных исследований. Учитывались такие признаки, как стойкая припухлость сустава с выпотом или без него, его болезненность, скованность и ограничение движений, но главным образом структурные изменения. Таким образом, Комитет по терапевтическим критериям РА при описании критериев выделенных стадий РА учитывал клинко-рентгенологические особенности болезни (табл.1) [4].

Таблица 1. Критерии клинко-рентгенологических стадий РА.

I стадия, ранняя

1. Отсутствие на рентгенограммах деструктивных изменений.

2. Могут присутствовать рентгенологические признаки остеопороза.

II стадия, умеренная

1. Рентгенологические признаки остеопороза с незначительной деструкцией субхондральной кости и хряща или без нее;

2. Деформации суставов отсутствуют, хотя могут наблюдаться ограничение их подвижности.

3. Атрофия околоуставных мышц.

4. Внесуставные поражения мягких тканей, такие как узелки, тендовагинит.

III стадия, выраженная

1. Рентгенологические признаки деструкции хрящей и костей, помимо остеопороза.

2. Деформация суставов (подвывихи, ульнарная девиация или гиперэкстензия, без фиброзного или костного анкилоза).

3. Распространенная атрофия мышц.

4. Внесуставные поражения мягких тканей (узелки, тендовагинит).

IV стадия, терминальная.

1. Фиброзный или костный анкилоз.

2. Критерии III стадии.

Следует отметить, что спустя более полувека, согласно принятой АРР в 2007 г отечественной классификации, выделены следующие стадии [5], клинические (комбинирующие длительность болезни, типичные симптомы и рентгенологические стадии) стадии:

• отражающие длительность болезни менее 6 месяцев-раннюю;

• длительность болезни от 6 мес до года и типичные симптомы- развернутую;

• длительность болезни 2 года и более+ выраженные деструкции мелких и крупных суставов (III -IV рентгенологическая стадия), наличие осложнений (поздняя);

и рентгенологические:

1. Околосуставной остеопороз (ОП);

2. ОП+сужение суставной щели, могут быть единичные эрозии;

3. Признаки предыдущей стадии+множественные эрозии+подвывихи в суставах;

4. Признаки предыдущей стадии+костный анкилоз.

Современная клиническая стадия отражает комбинацию длительности болезни, клинических и рентгенологических признаков, а рентгенологическая стадия - клинко-рентгенологические признаки. Поэтому применение такой стадийности не только вызывает определенные трудности, но и методологически неверно.

Кроме этого рекомендовалось определение функциональной способности (функционального класса) больного (табл.2), поскольку структурные изменения и функция суставов взаимосвязаны, хотя и не всегда пропорционально [4]. Тем не менее, лечение РА редко приводит к улучшению стадии болезни, в то же время активность болезни и/или функциональная способность могут улучшаться [4].

Таблица 2. Функциональный класс больного

I класс

Сохранена функция суставов в полном объеме с возможностью выполнять все обычные обязанности без ограничений.

II класс

Функциональная способность, достаточна для нормальной деятельности, несмотря на дискомфорт или ограниченную подвижность одного или нескольких суставов.

III класс

Функциональная способность, достаточна для выполнения небольшой работы или для выполнения лишь небольшой части обычных обязанностей или ухода за собой.

IV класс

Характеризуется в значительной степени или полной недееспособностью больного, прикованного к постели или инвалидной коляске, с ограничением самообслуживания.

Комитет рекомендовал установить диагноз РА, наличие или отсутствие активности (в тот период степень активности еще не определяли), стадию, функциональный класс, и в дальнейшем установить степень ответа на проводимое лечение, оценив в динамике изменения стандартных показателей.

Степени активности (оценка их первоначально носила описательный характер) болезни (неактивная, минимальная, умеренная, высокая активность) были позже разработаны в Институте ревматизма АМН СССР [6]. В дальнейшем разработана возможность определять активность в баллах: отсутствие активности - 0; минимальная - 1-6; умеренная - 7-12; высокая - 13-18 баллов (табл.3), оценивая стандартные базовые показатели - три клинических (утреннюю скованность, гипертермию и экссудативные явления в суставах) и три лабораторных (повышение уровня α_2 -глобулинов, СОЭ, С-реактивного белка (СРБ) [7]. Для расчета активности не требовалось вычислительной техники, причем степень активности можно было установить только по клиническим критериям прямо у постели больного, обозначив ее как «клиническая активность». Полученные величины можно было сравнивать при повторных исследованиях, т.е. по сути это были показатели «для оценки динамики течения болезни» или другими словами для оценки эффективности проводимого лечения.

Таблица 3 Отечественные критерии активности воспалительного процесса при РА (в баллах)

Утренняя скованность

Нет - 0;

До 30 мин - 1;

До 12 часов дня - 2;

Более 12 часов - 3.

Гипертермия (суставов)

Нет - 0;

Незначительная - 1;

Умеренная - 2;

Выраженная - 3.

Экссудативные явления в суставах

Нет - 0;

Незначительные - 1;

Умеренные - 2;

Выраженные - 3.

Повышение уровня α_2 -глобулинов (отн%)

До 10.0 - 0;

До 12.0 - 1;

До 15.0 - 2;

Более 15.0 - 3.

СОЭ мм/час (по Панченкову Т.П.)

Норма (до 12) - 0;

До 20 - 1;

До 40 - 2;

Более 40 - 3.

СРБ

Отр. - 0;

+ 1; ++ 2;

+++ 3.

Активность (А)

А 0 - 0; А1 - 1-6; А2 - 7-12; А3 - 13-18.

Приведенная схема определения активности РА постулировалась Институтом ревматизма АМН СССР и должна была неукоснительно выполняться отечественными ревматологами, что имело важное значение для диспансерного наблюдения и коррекции лекарственной терапии. Однако, как ни странно, применению этой схемы в определенной степени могли помешать отечественные руководства «Клиническая ревматология» и «Ревматические болезни», выпущенные тиражом 73000 и 5000 соответственно [8,9].

В первом была допущена досадная опечатка в примечании к таблице 16 «Показатели активности РА» («степень активности процесса определяется числом баллов: 1-я - 8 баллов; 2-я - 9-16 баллов; 3-я - 17-24 балла; нулевая - 0 баллов») [8], что приводило к ошибочной трактовке результатов определения активности, а во втором - в таблице 9.2 «Оценка активности РА» указана степень активности (0, I, II, III), но отсутствует ее балльная характеристика [9], что делало совершенно невозможным ее разумное определение по этой схеме, поскольку в основу определения активности воспалительного процесса при РА специально была заложена балльная оценка. Менее известна монография «Ревматоидный артрит», в которой авторы приводят балльную оценку клинико-лабораторной активности РА, ссылаясь в тексте на работу Отто В., Астапенко М.Г., Трофимова Т.М. и др., но не приводя ее в списке литературы и не описывая методику оригинального расчета [10], что также не способствовало ее практическому применению. Тем не менее перечисленные ошибки не помешали проведению в 2002 г сравнительного анализа отечественных критериев активности индексов DAS (diseases activity score) у больных РА, показавшего что активность по DAS смещена в сторону умеренной и высокой степени по сравнению с принятыми в отечественной практике критериями [11]. В дальнейшем некоторые авторы решили, что отечественная методика оценки активности болезни не отвечает современным требованиям (не указывая эти требования), которые предъявляются к такого рода системам. Кроме того, по их мнению она слишком громоздка и мало пригодна для использования в практической ревматологии [12]. Поэтому единственным общепринятым инструментом определения активности РА по их мнению является индекс DAS 28 [13]. Он широко применяется в научных исследованиях, но в силу своей сложности не может быть использован в повседневной клинической практике. Очевидно поэтому в Институте ревматологии РАМН на основе DAS 28 был разработан упрощенный показатель воспалительной активности (ПВА), который вычисляется по формуле: $PBA = 10 \times ЧПС + ОСЗ + СОЭ$, где ЧПС - число припухших суставов (по данным исследования 28 суставов) ОСЗ - оценка состояния здоровья больным по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), на которой 0 соответствует очень хорошему и 100 мм - очень плохому состоянию здоровья. При сопоставлении ПВА с соответствующими значениями DAS 28 было показано, что эти индексы достоверно коррелируют между собой ($r = 0,87$, $p < 0,01$). Наличие такой корреляции между двумя индексами позволяет использовать ПВА для оценки эффективности терапии при помощи метода, разработанного для DAS 28. Хорошо понимая, что замедление прогрессирования РА в большей степени зависит от возможности подавления активности воспалительного процесса, выделение рубрики «активность» является необходимой для определения тактики врача при выборе схемы лечения. Для удобства работы практикующего врача обсуждались четыре показателя оценки активности: выраженность боли по ВАШ, длительность утренней скованности, СОЭ и С-реактивный белок [14]. В дальнейшем Ассоциация ревма-

тологов России (APP) в 2003 г предложила для практической работы таблицу степеней активности ревматоидного артрита (табл.4) [15].

Таблица 4. Степени активности ревматоидного артрита (APP, 2003).

Показатель	Степени активности			
	0	1	2	3
Боль по визуальной аналоговой шкале (ВАШ)	0	≤3	>3-6	>6
Утренняя скованность	нет	30-60 мин	До 12 час	В течение дня
СОЭ (мм/час)*	≤15	15-30	31-45	>45
C-реактивный белок	Норма (N)	≤2N	≤3N	>3N

*не указан метод определения

Однако ни ПВА, ни предложенное APP в 2003 г для практической работы определение степеней активности РА почему-то не нашли должного применения.

Несмотря на появление новых ЛП, позволяющих более эффективно контролировать симптомы заболевания, по мнению зарубежных исследователей боль в суставах считается самым значимым для больного РА проявлением болезни [16]. Однако, согласно отечественным данным клинические признаки поражения суставов могут быть условно разделены на 2 категории: потенциально обратимые (обычно ранние), синовит и необратимые структурные (более поздние), эрозии, анкилоз. Причем наиболее яркий признак воспаления синовиальной оболочки суставов при РА – утренняя скованность [17]. Таким образом, для раннего поражения суставов характерна утренняя скованность (другими словами тугоподвижность), симптом который не вошел в определения активности по DAS и DAS28 предлагаемые нашими зарубежными коллегами.

Вышеперечисленных недостатков лишены критерии активности РА, разработанные в Институте ревматизма АМН СССР [7], в которых отсутствует показатель боли (весьма субъективный), а для расчета не

нужна вычислительная техника, как для соответствующего расчета индекса DAS (программируемый калькулятор или компьютер, или же компьютер с подключением к Интернету) что весьма актуально в наше время. Отечественные авторы сравнившие отечественные критерии активности РА, с показателями DAS и DAS28 [11] допустили неточности, поэтому полученные ими результаты вызывают сомнения.

Мы, в свою очередь, провели анализ оценки активности РА по DAS28 и по отечественным критериям, модифицировав в них результаты показателя СРБ в соответствии с предложениями, принятыми Ассоциацией ревматологов России (APP) в 2003 г [7,15]. В исследование были включены 31 больной РА, соответствующих классификационным критериям ACR (American College of Rheumatology) / EULAR (EUROPEAN League Against Rheumatism), 2010 [18], средний возраст больных составил 54 ± 9 лет, медиана длительности заболевания – 5,5 лет с интерквартильным размахом (1,75–10). Результаты активности РА по модифицированным отечественным критериям [7,15] представлены в табл. 3 и по индексу активности DAS28 [13] в табл.4.

Таблица 3. Показатели активности РА по модифицированным отечественным критериям, n = 31

Показатели	Степени активности			
	0	1	2	3
Активность (A), баллы	0	1-6	7-12	13-18
% (n)	0	32,3(10)	35,6(11)	32,3(10)
Утренняя скованность (мин.)	нет	30-60	до 12 часов	в течение дня
% (n)	0	32,3(10)	35,6(11)	32,3(10)
Гипертермия (суставов), пальпаторно	нет	незначительная	умеренная	выраженная
% (n)	29(9)	19,4(6)	41,9(13)	9,7(3)
Экссудативные явления в суставах, пальпаторно	нет	незначительные	умеренные	выраженные
% (n)	3,2(1)	16,1(5)	51,6(16)	29(9)
Повышение уровня α ₂ -глобулинов (отн %)	до 10	до 12	до 15	>15
% (n)	42,1(8)	26,3(5)	26,3(5)	5,2(1)
СОЭ по Панченкову (мм/час)*	до 12	до 20	до 40	>40
% (n)	22,6(7)	29(9)	22,6(7)	25,8(8)
СРБ, ВГН	≤1	≤2	≤3	>3
% (n)	22,6(7)	22,6(7)	6,5(2)	48,3(15)

Среднее значение активности 8,9 ± 4,2 балла.

Сопоставление активности РА, определяемой по отечественным критериям и DAS28, показало выраженный уровень статистической корреляции двух шкал, r = 0,69 (рис.).

Согласно приказу МЗ СССР № 648 от 15.07.1975 года (т.е. почти полвека назад) все больные РА подлежали диспансерному наблюдению, задачами которого являлись: 1) поддержание процесса на уровне

минимальной активности; 2) профилактика обострений; 3) восстановление и поддержание функции опорно-двигательного аппарата; 4) определение показаний к повторной госпитализации больных или

направление их для санаторно-курортного лечения. Диспансеризации, в том числе больных ревматологического профиля, посвящено Постановление июльского (1983 г) Пленума ЦК КПСС [19].

Таблица 4. Показатели активности по DAS28, n = 31

Показатели	(M ±)
DAS28	5,2 ± 1,0
ЧБС	6,4 ± 5,0
ЧПС	4,9 ± 3,8
ООЗБ	67,8 ± 15,4
СОЭ по Вестегрену (мм/час)	31 ± 27

Рисунок. Корреляционный анализ. диаграмма рассеяния.

В настоящее время основной целью терапии РА следует считать ремиссию [20]. Приемлемой альтернативой может быть низкая активность заболевания [21]. Под эгидой ACR и EULAR был организован комитет по определению ремиссии при РА [22], который принял решение, что любое определение ремиссии должно включать как минимум показатели ЧБС, ЧПС и уровень острофазовых показателей, но исключать лечение, длительность ремиссии, показатели физической функции и рентгенологическое прогрессирование. Проведенное восьмилетнее наблюдение больных ранним РА показало, что его активность довольно хорошо контролировалась, но нарастала нетрудоспособность, т.е. прогрессировала инвалидизация [23]. Динамика активности болезни, рентгенологических изменений при раннем РА по результатам 5-летнего наблюдения в рамках российской программы «РАДИКАЛ» показала аналогичные результаты, на фоне стабильного течения РА продолжают развиваться необратимые структурные изменения суставов. На момент включения в исследование 16% больных имели эрозивный процесс в суставах, после 1, 2, 3, 4 и 5 лет наблюдения – 27,5; 38,5; 49,5; 58 и 73% соответственно [24]. Эти данные убедительно доказывают, что перечисленные комитетом по определению ремиссии при РА исключения (лечение, длительность ремиссии, показатели физической функции и рентгенологическое прогрессирование) не просто упрощение, а шаг назад по сравнению с пониманием ремиссии РА в середине прошлого века [4], кроме того оно противоречит 7-й рекомендации современной стратегии treat to target, согласно которой наряду с оценкой индексов активности следует

учитывать структурные и функциональные изменения (поэтому рентгенографию суставов нужно проводить ежегодно и в тех случаях, когда прогрессирование происходит несмотря на достижение желаемой цели, необходима коррекция лечения и наконец – практически исключает безлекарственную ремиссию. Тем не менее ACR/EULAR предложили два определения ремиссии (правда для проведения исследований), включающие оценку показателя СРБ и не требующие для расчета специальной вычислительной техники [25]: Логическое (Булево): ЧБС, ЧПС, СРБ (в мг/дл) и ОАББ ≤ 1 (при оценке ЧБС и ЧПС по 28 суставам желательно также учесть суставы стоп и голеностопные) [26]; индекс SDAI (simplified diseases activity index) ≤ 3.3 [22]. В клинической практике рекомендуется считать ремиссией такое состояние, при котором ЧБС, ЧПС и ОАББ ≤ 1 . Специально проведенное исследование показало, что согласно этим критериям даже в наше время удается достичь ремиссии у 7,5%-8,9% больных РА, хотя ремиссии длительностью до 2 лет наблюдались менее, чем у 3% больных [21]. Однако почти полвека назад в Институте ревматизма АМН СССР уже были разработаны критерии отсутствия активности РА, т.е. ремиссии (в баллах: утренняя скованность – 0; гипертермия суставов – 0; экссудативные явления в суставах – 0, нормальные значения трех острофазовых показателей), да и клиническую активность болезни, используя эти критерии, можно было рассчитывать в течение нескольких секунд прямо у постели больного [7].

Таким образом, общепризнанной основой критериев эффективности лечения РА является активность

воспалительного процесса для целевой оценки которой нашими зарубежными коллегами разработаны комплексные индексы, которые по числу объективных показателей и простоте определения уступают разработанным отечественными учеными критериям диагностики активности РА. При этом сопоставление активности РА, определяемой по DAS28 и отечественным критериям, показало выраженный уровень статистической корреляции, что позволяет обсуждать целесообразность их применения поскольку согласно решению Пленума АРР 30 ноября 2007 г допу-

стимо использование других методов подсчета активности, для которых доказана хорошая сопоставимость с DAS28.

Прозрачность исследования

Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор несет полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Автор не получал гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Литература:

1. Landré-Beauvais AJ. The first description of rheumatoid arthritis. Unabridged text of the doctoral dissertation presented in 1800. *Joint Bone Spine*. 2001 Mar;68(2):130-43. English, French. doi: 10.1016/s1297-319x(00)00247-5
2. Parish L.C. Augustin Jacob Landre-Beauvais. A neglected forerunner in the history of rheumatoid arthritis. Department of the history of medicine. Tufts University School of Medicine, Philadelphia, 1964
3. Российские клинические рекомендации. Ревматология / под ред. Е.Л. Насонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 17-57
4. Steinbrocker O., Trager C.H., Battersman R.C. Therapeutic criteria in rheumatoid arthritis. *J Am Med Assoc*. 1949;140(8):659-62. doi: 10.1001/jama.1949.02900430001001.
5. Каратеев Д.Е., Олунин Ю.А. О классификации ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология. 2008;46(1):5-16. <https://doi.org/10.14412/1995-4484-2008-848>
6. Астапенко М.Г., Пихлак Э.Г. Болезни суставов. Из-во «Медицина», Москва, 1966, 380 с.
7. Отто В., Астапенко М.Г., Трофимова Т.М. и др. Усовершенствование и апробация критериев диагностики активности процесса при ревматоидном артрите. *Вопр. ревматизма*, 1975, 3, 18-21
8. Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология. Руководство для врачей / АМН ССР. - М.: Медицина, 1989, 592 с.
9. Ревматические болезни / Руководство для врачей / Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. М.: Медицина, 1997, 520 с.
10. Дормидонтов Е.Н., Коршунов Н.И., Фризен Б.Н. Ревматоидный артрит. М., Медицина, 1981, 54-61
11. Чичасова Н.В., Насонова М.Б., Степанец О.В., Насонов Е.Л. Современные подходы к оценке активности ревматоидного артрита. *Тер. архив*, 2002, 5, 57-60
12. Балабанова Р.М., Олунин Ю.А. Клиническая классификация ревматоидного артрита (проект для обсуждения). Научно-практическая ревматология, 2005, 2, 83-4. <https://doi.org/10.14412/1995-4484-2005-1534>
13. Prevoo M.L., van't Hof M.A., Kuper H.H., et al. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. Development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis. *Arthr. Rheum.*, 1995, 38(1), 44-8.
14. Балабанова Р.М., Насонова В.А. К вопросу о совершенствовании рабочей классификации ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология, 2001, 5, 91-95
15. Клиническая ревматология (руководство для врачей) / под ред. чл.-корр. РАМН проф. В.И. Мазурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2005. - 520 с.: ил.
16. Heiberg T, Finset A, Uhlig T, Kvien TK. Seven year changes in health status and priorities for improvement of health in patients with rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis*. 2005 Feb;64(2):191-5. doi: 10.1136/ard.2004.022699.
17. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Балабанова Р.М. Ревматоидный артрит // Ревматология: национальное руководство / под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. М.: ГЭОТАР-Медиа: 2008. С7290-331
18. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Ann Rheum Dis*. 2010 Sep;69(9):1580-8. doi: 10.1136/ard.2010.138461
19. Трофимова Т.М., Алекберова З.С., Суровцева В.М. и др. Диспансеризация больных ревматоидным артритом. *Ревматология*, 1985, 3, 25-28
20. Smolen JS, Aletaha D, Bijlsma JW, et al. T2T Expert Committee. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. *Ann Rheum Dis*. 2010 Apr;69(4):631-7. doi: 10.1136/ard.2009.123919.
21. van Tuyl L.H., Felson D.T., Wells G. et al. Evidence for predictive validity of remission on long-term outcome in rheumatoid arthritis: a systematic review. *Arthritis Care Res. (Hoboken)*, 2010, 62, 108-17. doi: 10.1002/acr.20021.
22. Felson D.T., Smolen J.S., Wells G. et al. American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. *Arthritis Rheum.*, 2011, 63, 573-86. doi: 10.1002/art.30129.
23. Hallert E, Björk M, Dahlström O, Skogh T, Thyberg I. Disease activity and disability in women and men with early rheumatoid arthritis (RA): an 8-year followup of a Swedish early RA project. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2012 Aug;64(8):1101-7. doi: 10.1002/acr.21662.
24. Ермакова ЮА, Каратеев ДЕ, Лучихина ЕЛ, Демидова НВ. Динамика активности болезни, функционального статуса и рентгенологических изменений при раннем ревматоидном артрите: результаты 5-летнего

наблюдения в рамках российской программы «РАДИКАЛ». Научно-практическая ревматология. 2015;53(1):17–23. <https://doi.org/10.14412/1995-4484-2015-17-23>

25. Felson D.T., Smolen J.S., Wells G. et al. American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Provisional Definition of Remission in Rheumatoid Arthritis for Clinical Trials. *Ann. Rheum. Dis.*, 2011,70,404–413. doi: 10.1136/ard.2011.149765.

26. Shahouri S.H., Michaud K., Mikuls T.R. et al. Remission of rheumatoid arthritis in clinical practice: application of the American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism 2011 remission criteria. *Arthritis Rheum.*, 2011,63,3204–15. doi: 10.1002/art.30524.